

QUTB YULDUZIM-USTOZIM

Toirova Dilfuza Sanjar qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti
Logopediya yo'nalishi 1-bosqich talabasi
dilfuzasanjarovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17433003>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ustozlarning jamiyat hayotidagi o'rne, ularning ma'naviy-ma'rifiy ta'siri va shogird tarbiyasidagi beqiyos hissasi yoritilgan. Maqolada ustoz shaxsining o'quvchi kamolotidagi o'rne, zamonaviy pedagogning fazilatlarini va davlatimiz tomonidan o'qituvchilarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, o'quvchini ustozga hurmat, ilmga mehr va insoniy qadriyatlarini qadrlashga undaydi.

Kalit so'zlar: Ustoz, murabbiy, ta'lim, tarbiya, ilm-fan, ma'naviyat, shaxs tarbiyasi, talaba-ustoz munosabati, pedagogik yondashuv, ta'lim sifati.

Har bir inson hayotida unga yo'l ko'rsatib, bilim beradigan, qalbini ma'rifat nuri bilan yoritadigan azizzotlar – ustozlar mavjud. Ustoz – inson hayotining "Qutb yulduzi". Qutb yulduzi qanday qilib yo'ldan adashgan sayyohni to'g'ri yo'lga boshlasa, ustoz ham shogirdini to'g'ri yo'lga, ma'naviy va ilmiy yo'lga boshlaydi. Shu bois 1-oktabr – O'zbekiston Respublikasida Ustoz va murabbiylar kuni yurtimizda alohida hurmat bilan nishonlanadi.

Ustoz – bilim, ma'naviyat va ma'rifat targ'ibotchisi. Har bir olim, ijodkor yoki rahbarning shunday shaxs bo'lib yetishishi uchun, albatta, ustozning saboqlari shart va zarur. Agar buyuk shaxslardan bittasi: "Shu darajaga erishishimgacha bo'lgan yo'lda ustozlarning hissasi yo'q", desa qattiq adashadi. Negaki, shogirdning yutuqlarida ustozning mehr-muhabbati, sabr-toqati va fidoyiligi mujassamdir.

Ustoz – nur manbai, sabr va fidoyilik timsolidir. Aynan ustozlar tufayli biz dunyoni tanib, ezgulik va ma'naviyat yo'lida qadam qo'yamiz. Ularning har bir mehnati, har bir saboqlari hayotimizda o'chmas iz qoldiradi. Shu bois, ustozlarni qadrlash va ehtirom bilan tilga olish har bir insonning eng oliy burchidir. Shunday ekan, men ham o'z "Qutb yulduzlar" imni tilga olmay o'tmasam bo'lmas.

Mening eng birinchi muallimim, jajji qo'lchalarimdan ushlab yozishni, chizishni, o'qishni o'rgatgan, shu darajaga yetishim yo'lida ilk qadam qo'yishimga yordam bergan zot – ONAJONIMdir. Onajonimning har bir so'zi, menga dars qilayotgan vaqtidagi har bir nasihatlarini hanuzgacha xotiramda iliq iz qoldirgan. Hali-hali yodimda, "Dars qilmayman", deb xarxasha qilganimda onam: "Qizalo'gim, sen o'qib, ilmiy, ziyoli inson bo'lib yetishishing kerak. Agar o'qisang Prezidentimizni ko'rasan, u kishi bilan suhbatlashasan", degandilar. Ana shu ikki og'iz so'zdan keyin menda darsga, balki yurtboshimizga muhabbat vujudga keldi. Har kuni o'zimga o'zim: "Men xalqimga foyda tegadigan, elimiz, yurtboshimiz ardoqlaydigan, eng muhimi, ajdodlarimizni biz qanday yod etsak, meni ham shunday yod etishlarini va o'zimdagi biror ma'naviy meros qoldira oladigan inson bo'lib yetishaman", deyman. Bu yo'lda esa, albatta, onajonimning duolari menga madadkor bo'ladi.

Maktab hayotimdagi ilk muallimim Navoiy viloyati, Navoiy shahri 6-umumta'lim maktabining mahoratli pedagoglaridan bittasi A. Tamara ustozdir. To'g'ri, bu ustoz menga bir yil mobaynida bilim berdi, lekin katta turtkini berdi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Tamara ustoz menga faqat harflarni emas, balki butun dunyo kalitini ham bergan. Harflarni yoza olmay

qiynalgan vaqtlarim: "Sen albatta uddalaysan, yana bir marta harakat qilib ko'ra", degan so'zlari, go'yoki qorong'u bir tuynuk ichida yorqin nur porlagandek, qalbimni ravshanlashtirgan va o'zimga bo'lgan ishonch yanada ortgan edi. Ba'zan inson umrida bir yil emas, bir soatlik dars ham butun hayot yo'lini o'zgartiradi – men uchun o'sha darslarni bergan Tamara ustoz shunday inson edi. Hammasi uchun ustozimga rahmat aytaman.

Millatni ko'taradigan ham, yo'qotadigan ham – o'qituvchilardir. Abdurauf Fitratning shu hikmatini eshitganimda har safar ko'z oldimga eng yaxshi ko'rgan, doimo qalbim torida turadigan, hayotdagi qiziqishlarimni shakllantirib, jamiyatda o'z o'rnimni topishimga, bugun mana shu darajaga yetishishimga katta sababchi bo'lib, hissa qo'shgan insonim – Sultonova Muruvvat Abdukarimovna keladi.

Muruvvat ustozimni Farg'ona shahri 4-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi eng fidoyi, jonkuyar va mehribon muallim desam ham adashmagan bo'laman. U zot o'zining mehrga to'la qalbi, teran bilimi va insonparvarligi bilan nafaqat dars bergan, balki hayot saboqlarini; oq-qorani, yaxshi-yomonni ajratish; kattalarga hurmatda, kichiklarga e'zozda bo'lishni ham o'rgatgan.

Ustozimning ishonchi, doimiy qo'llab-quvvatlashlari va nasihatlari menda o'z kuchimga ishonch uyg'otgan, orzularim sari dadil intilishimga sabab bo'lgan. Bir kuni o'qituvchim: "Dilfuza, sen kelajakda qaysi kasbni egallaysan?" – deb savol bergan edi. Men esa: "Dizayner", deb javob bergan edim. Shunda ustozim: "Qizim, sen dizaynerlikdan ham yaxshiroq kasbga loyiqsan. Hamma ham dizayner bo'la oladi, lekin sen boshqa kasbni egallashing kerak. Qobiliyatingni zo'ye ketkazma", degandilar. Shundan so'ng men nimalarga qodirligim, qaysi soha vakili bo'lsam, o'zligimni topa olishim haqida o'ylay boshladim. Va mana shu yerda o'tiribman.

Bugun orzularim sari qo'ygan har bir qadamimda **Muruvvat Abdukarimovna** bergan saboqlar, duolar va ishonchning kuchi bor. Men uchun u kishi – nafaqat ustoz, hayotimdagi qutb yulduzim hamdir.

Hayotimda ilmga, ayniqsa, ona tiliga mehr uyg'otgan insonlar ko'p bo'lgan, ammo **Egamberdiyeva Dilfuza** muallim o'sha mehrning ildizini qalbimga eng chuqur singdirgan zotdir. U kishi har bir darsni nafaqat bilim manbai, balki ruhiy ozuqa sifatida olib borar, bizni so'zning ohangini, ma'nosini va kuchini his etishga o'rgatardi. Muallimning har bir so'zi qalbimda aks-sado berib, o'zbek tilining go'zalligini, milliy qadriyatlarimizning teran mazmunini his etishimga sabab bo'ldi. Har safar so'zdan zavq olib, tilimizning jozibasini his qilganimda, yuragimdan "bu tuyg'u – muallimimning mehnati" degan minnatdorlik o'tadi.

Ustozlarim hayotimdagi eng katta boylikdir. Har biri o'z mehr-muruvvati, sabri va bilimlari bilan qalbimga yorqin iz qoldirdi. Ularning darslari nafaqat kitoblar va qo'llanmalarda yozilgan bilimlar bilan, balki hayotiy tajriba va insoniy qadriyatlar bilan to'la edi. Shu bois, men har bir kunimni ularning o'gitlari bilan boshlayman va yakunlayman.

Hayot yo'limda eng og'ir sinovlar kelganida, ustozlarimning so'zlari qalbimni kuch bilan to'ldiradi. "Har bir qiyinchilik ortida o'sish va yangi imkoniyatlar yashiringan", deb aytgan so'zlari menga doimo ruh bag'ishlaydi. Shu nasihatlar tufayli men o'z maqsadlarim sari dadil intilaman va hech qachon taslim bo'lmayman.

Men uchun ustozlarim — bu nafaqat bilim beruvchi shaxslar, balki hayotga yo'l ko'rsatadigan nur manbaidir. Ular orqali men insonning eng oliy fazilatlarini — mehr, sabr, fidoyilik va halollikni o'rganib, hayotda qanday inson bo'lishni tushundim. Har bir ustozimning

menga bergan saboqlari, duolari va maslahatlari meni bugungi kunga yetkazdi va kelajakdagi orzularimga poydevor bo'ldi.

Shu bois, men har bir ustozimga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Ularning har bir darsi, har bir so'zi va har bir qo'llab-quvvatlashi hayotimning eng qimmatli xazinasiga aylandi. Men har doim ularning mehnatini qadrlayman va o'z hayotimda ularning bergan saboqlarini amalda qo'llashga harakat qilaman.

Ustozlarimning sabr-toqati va mehr-muhabbati orqali men nafaqat bilimli, balki ma'naviy yetuk inson bo'la oldim. Shu bois, men har bir yutuq, har bir muvaffaqiyat va har bir ijobiy o'zgarishda ularning hissasi borligini hech qachon unutmayman. Ustozlarim menga faqat ilm emas, balki hayot sirlarini, insoniylik qadriyatlarini va orzular sari intilish yo'lini o'rgatdilar.

Kelajakda men ham ustozlarimga munosib shogird bo'lishga intilaman, ularning yo'lini davom ettirib, yosh avlodga ilm va ma'naviyat nurini yoyishim kerakligini anglayman. Chunki har bir ustoz — bu o'z shogirdining qalbida abadiy porlaydigan qutb yulduzidir.

Universitetimiz faxri, har bir talabaga g'amxo'rlik bilan yondashadigan inson — bu **G'ofurjon Muxamedov**dir. U kishi nafaqat rahbar, balki haqiqiy tarbiyachi, har bir talabani o'z farzandiday qadrlovchi mehrlil insondir. U bizga o'qish, izlanish, o'z ustimizda ishlash uchun barcha sharoitlarni yaratib berdi.

Buyuk Sohibqiron Amir Temur shunday degan: "Rahbarlik – bu qudrat emas, mas'uliyatdir; xalq xizmatini qilgan rahbar, abadiyatda o'chmas nom qoldiradi." G'ofurjon Muhammedov ana shu hikmatning jonli ifodasi. U kishi biz uchun nafaqat ilm maskani, balki insonparvarlik maktabini yaratdi. Biz, talabalar, uning ishonchini oqlash uchun harakatdamiz.

Dilafuz Muhiddinovna — bu ism qalbda iliqlik, samimiyat va onalik mehrini uyg'otadi. U kishi har darsda bizga "sizlar mening qizimsizlar" der edilar — bu so'zlar oddiy gap emas, balki chin yurakdan chiqqan mehr ifodasidir. Uning darslarida nafaqat bilim, balki mehr, sabr va insoniylik mujassam edi.

Buyuk mutafakkir Abdulla Avloniy shunday degan: "Yaxshi muallim – o'qituvchi emas, yo'l ko'rsatuvchi va tarbiyachidir." Dilafuz Muhiddinovna ana shunday ustoz — mehr bilan yo'l ko'rsatadi, ishonch bilan tarbiyalaydi. U kishi bizga ilmni sevishni, odamni qadrlashni, eng muhimi – inson bo'lishni o'rgatgan.

Fayziyeva Ubayda Yunusovna — bu faqat bir inson emas, balki butun bir maktab, surdopedagogikaning yuragi, bu sohaning "onasi". U kishi bugungi darajaga yetishgunicha ko'plab sinovlarni yengib, qiyinchiliklar orasidan nur topgan.

Buyuk donishmand Jaloliddin Rumi shunday degan: "Sabr — achchiq ildiz, ammo uning mevasi nihoyatda shirin." Ubayda ustoz ana shu hikmatning tirik dalilidir. U kishi o'z hayotini boshqalar baxti uchun bag'ishladi. U — so'zsiz qalblarga nutq, umidsiz ko'zlarga nur bergan inson. **Fayziyeva Ubayda Yunusovna** — avlodlar qalbida abadiy yashaydigan ustoz, ilm va insonparvarlik ramzidir.

Obidova Ma'rufa — g'oyat mas'uliyatli, tashabbuskor ustoz. U kishi menga ishonch bildirdi, mas'uliyat yukladi va bu orqali menga o'z kuchimni sinash imkonini berdi. Har bir vazifa, har bir topshiriq uning nazarida tarbiya vositasi edi — u menga ishongan sari, men o'sardim, ulg'ayardim.

Konfutsiy aytganidek: “Eng buyuk sovg’a – bu insonning sizga bo’lgan ishonchidir.” Ma’rufa ustoz ana shu ishonchni sovg’a qilgan, men esa uni oqlash uchun harakat qilaman. U kishi yosh bo’lishiga qaramay, o’zida etuklik, sabr va g’amxo’rlikni mujassam etgan.

Ibodullayeva Sharofat Nurullayevna— mening hayotimdagi eng samimiy, mehrli va sabrli insonlardan biri. U kishi har doim yaxshi so’z bilan, iliq tabassum bilan yondashar, hatto og’ir paytlarda ham ruhlantira olardi. Sharofat ustoz haqiqiy sabr timsoli, har bir shogirdni tushunib, unga kuch bag’ishlay oladigan kamtarin, ammo qudratli qalb egasi.

Buyuk mutafakkir Sa’diy Sheroziy shunday degan: “Insonning go’zalligi – uning sabrida va shirin so’zida.” Ana shu so’zlar Sharofat ustoz siymosida jonlanadi. U kishi bizga nafaqat bilim, balki insoniylik, sabr va bag’rikenglikni o’rgatgan. Ustozimning har bir so’zi yuragimda iz qoldirgan, har bir maslahatida nur bor.

Sharipov Mirjalol Jamoliddin o’g’li — shunday ustozlardan biri. U hali uchinchi kurs talabasi bo’lishiga qaramay, bizga turk tilidan saboq berib, darslari orqali ilmga, fikrga, hayotga yangicha nigoh bilan qarashni o’rgatmoqda.

U menga faqat bilim emas, balki hayotning mohiyatini, har bir so’zning, har bir sukutning orqasidagi ma’noni o’rgatgan. Men qancha rahmat aytsam ham, bu zotning xizmatlarini to’liq ifoda eta olmayman. Chunki u menga o’qishning, o’ylashning va yashashning haqiqiy go’zalligini ko’rsatdi.

Xulosa:

Ustoz — bu faqat dars beruvchi emas, balki hayot yo’lini yorituvchi, inson qalbiga nur, yuragiga ishonch baxsh etuvchi zotdir. Mening hayotimda shunday ustozlar bo’ldiki, har biri o’z nuri bilan yo’limni yoritdi, o’z so’zi bilan meni tarbiyaladi. Ularning mehr-muruvvati, sabr-toqati, halolligi va insonparvarligi har bir yutug’imning poydevoridir.

Buyuk ma’rifatparvar Abdulla Avloniy aytganidek: “Ustoz – xalq qalbining quyoshidir, uning nuri qancha baland bo’lsa, millat shuncha porloq yashaydi.”

Shu bois men barcha ustozlarimga — o’tgan, bugungi va kelajak avlodni tarbiyalayotgan fidoyi murabbiylarga — chuqur minnatdorchilik bildiraman. Ularning mehnati beqiyos, samimiyati cheksiz, yuraklari esa insoniyat uchun doimo ochiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulla Avloniy. “Turkiy guliston yoxud axloq” – Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti, 2019.
2. Sa’diy Sheroziy. “Guliston va Bo’ston” – Toshkent: Adabiyot va san’at, 2015. Jaloliddin Rumiy. “Masnaviyi ma’naviy” – Istanbul, 2012.
3. Amir Temur so’zlaridan: “Temur tuzuklari” – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot, 2014. Aristotel.
4. “Nikomax axloqi” – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
5. Abdulla Qodiriy nomidagi Milliy kutubxona ma’lumot portali — www.natlib.uz
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori: “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to’g’risida” // portfolio.afu.uz
6. Ustozlar to’g’risida xalq maqollari va hikmatlar to’plami — “Ustoz – nur sochgan hayot yo’ldoshi”